

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ

Омонов Сухроб
Хайдарова Озода
Абдуллаев Алибек
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены закономерности и проблемы взаимодействия социологии и социальные аспекты медицины.

Ключевые слова: антропология, социология здравоохранения, социальная гигиена, социальная эпидемиология, экономика здоровья, социальная политика.

Здоровье представляет собой сложный многомерный феномен, имеющий гетерогенную структуру, сочетающий в себе качественно различные компоненты и отражающий фундаментальные аспекты человеческого бытия.

Интегративная сущность здоровья и междисциплинарный статус данной категории как предмета научного исследования позволяет говорить о здоровье в контексте медицины, биологии, философии, антропологии, психологии, экономики, педагогики и пр.

Здоровье современного человека рассматривается в различных аспектах: медицинском, психофизиологическом, медико-биологическом, экономическом, общественно-политическом, культурологическом, морально-эстетическом и др. Науки, изучающие здоровье, взаимно связаны и обусловлены. Именно поэтому анализ собственно социологической интерпретации здоровья следует предварить описанием медико-социальных, социально-экономических и социально-политических аспектов проблемы.

Социальные аспекты здоровья изучаются в рамках ряда направлений профилактической медицины – социальной гигиены, социальной эпидемиологии, социальной медицины. Провести однозначные границы в сферах интересов и предметной области указанных дисциплин в отношении социальных проблем здоровья достаточно сложно. Так, социальная гигиена, определяемая как наука об общественном здоровье населения и здравоохранении, о социальных проблемах медицины, концентрирует свое внимание на изучении закономерностей влияния социально-экономических условий, факторов и образа жизни людей на здоровье

населения, а также его отдельных групп. Социальная медицина призвана изучать закономерности влияния социальных факторов на здоровье человеческих коллективов и определять пути его сохранения и укрепления. В фокусе социальной эпидемиологии (эпидемиологии общественного здоровья) находятся закономерности здоровья во времени, в пространстве, среди различных групп населения в связи с воздействием условий и образа жизни, факторов внешней среды с целью разработки мер медико-социального и организационного характера, направленных на улучшение показателей общественного здоровья. Социальная эпидемиология определяется как исследование влияния социальных факторов на заболеваемость и смертность.

Можно выделить следующие общие для всех областей медицинской науки, обращаясь к социальным аспектам здоровья, черты:

1. в предметной сфере: концентрация на социально детерминированных (условия жизни, образ жизни) факторах, влияющих на состояние здоровья человека на индивидуальном и популяционном уровне;
2. в методах исследования: опора на статистический метод (применяются методы экспертных оценок, эксперимента и моделирования и др.);
3. в области прикладных задач: разработка мер по охране и укреплению общественного здоровья, совершенствование системы медико-профилактических мероприятий.

Таким образом, сущность здоровья как медико-социальной категории сводится к его социальной обусловленности, предполагающей, что на здоровье человека, как на индивидуальном, так и на популяционном уровне, влияют факторы социальной природы (в первую очередь – условия и образ жизни), снижение негативного воздействия которых возможно за счет эффективной системы медико-профилактических мероприятий.

Эмпирической базой для анализа социальной обусловленности здоровья в рамках медицинской науки служат результаты медико-социальных исследований, направленных на изучение влияния одного или нескольких социальных факторов (например, табакокурения, злоупотребления алкоголем, небезопасного секса, или шире – образа жизни, социально-экономических условий на территории проживания)

на один или несколько результативных признаков (например, заболеваемость населения, смертность, инвалидность, или уже – младенческая смертность, нарушения зрения у детей, репродуктивный потенциал юношей допризывного возраста и т.п.). Отличительной чертой медико-социальных исследований является опора на объективные данные о состоянии здоровья («ответы со стороны здоровья») населения в целом или отдельной социальной группы, получаемые в ходе клинических исследований или путем обобщения статистической информации (статистики заболеваемости населения, статистики инвалидности населения, статистики физического здоровья населения, статистики здравоохранения и пр.).

Различие медико-социального и социологического подхода к анализу здоровья заключается в следующем: «в медицине объектом является жизнедеятельность человека и коллектива людей в контексте нормы и патологии, во взаимодействии с окружающей природной и социальной средой. В социологии объектом выступает бытие человека и коллектива людей во всем многообразии конкретных проявлений. Объектом социологии здоровья становится многообразие реальных проявлений бытия индивида и коллективов людей, обеспечивающее поддержание и воспроизводство их здоровья».

Таким образом, здоровье, имея статус междисциплинарной категории, является предметом изучения многих научных дисциплин. Социальная природа здоровья представляет собой пограничную территорию науки, попадая в фокус анализа профилактической медицины, экономики и политологии. Социальная гигиена, социальная эпидемиология, экономика здоровья, социальная политика, выступая смежными по отношению к социологии науками, обогащают ее теорию и методологию, помогают полнее раскрыть социологический подход к анализу здоровья.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Димов В.Д. Здоровье как социальная проблема // Социально-гуманитарные знания. 2019. №6. С.170-185.
2. Иванова Л.Ю. Медицина и социология. М.: Изд-во института социологии РАН, 2016.

3.Ковалева А.А. Самоохранительное поведение в системе факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. Т. 11. № 2. С. 179-191.